

**UMIMIY O'RTA TA'LIM O'QITUVCHILARINING BUTUN HAYOT
DAVOMIDA SIFATLI TA'LIM TAMOYILI ASOSIDA MATEMATIK
KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI**

Yusupov Xolmirza Alisherovich

Respublika ta'lim markazi matematika metodisti

yusupov14071984@gmail.com

ANNOSTATSIYA. Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim o'qituvchilari darslarni o'tish jarayonida matematika bo'yicha duch kelishi mumkin bo'lgan topshiriqlar va ularning yechimlari keltirilgan. Bunda o'qituvchilarning butun hayot davomida sifatli ta'lim tamoyili asosida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish usullari keltirilgan. Matematika, fizika, kimyo fani o'qituvchilari o'z darslarini o'rgatish jarayonida albatta matematikaga duch kelishlarini bilamiz. Lekin, barcha fan o'qituvchilari ham dars o'tishi, o'quvchiga bilim berishi jarayonida matematikaga oid muammolarga duch kelishlari mumkin. Biz ushbu maqolada biologiya, ingliz tili, texnologiya, tarbiya fani o'qituvchilari duch kelishi mumkin bo'lgan ba'zi topshiriqlar va ularning yechimlari haqida so'z yuritamiz.

KALIT SO'ZLAR. IELTS, genetika, populyatsiya, albinizm, BMT, diagramma, grafik, statistika, ehtimollik, spread.

Agar siz biologiya fanini o'quvchilarga o'rgatmoqchi yoki o'rganmoqchi bo'lsangiz, uning qanday dastlabki muhim shartlari borligi, ya'ni yana qanday qo'shimcha bilimlar sizga biologiyani o'rgatishingiz yoki o'rganishingiz uchun mustahkam asos bo'la olishi haqida o'ylashingiz kerak.

Biologiya uchun dastlabki muhim shart tabiiy olam haqida tanqidiy fikrlay olish qobiliyatidir. Shu bilan bir qatorda kimyo, fizika, ehtimollik va statistika va matematika bo'yicha qo'shimcha bilimlarni egallash ham muhim ahamiyatga ega.

Ehtimollik biologiyada asosiy tushuncha hisoblanadi. Bu sizga genetika va populyatsiya genetikasida ancha yordam beradi.

Ma'lumotlar to'plamini tavsiflashning eng asosiy yo'llarini yodda tutish kerak. O'rtacha qiymat, mediana va moda kabi mavzular biologiyani yaxshi o'rganishda yordam beradi.

Biologiyaga algebra va grafiklar haqidagi boshlang'ich bilim biologiyada shakllar va ma'lumotlarni tushunishga yordam beradi.

Barcha biologlar matematika va statistika, ehtimolliklar bo'yicha boshlang'ich, asosiy tushunchaga ega bo'lishlari kerak.

1-topshiriq. Shahar aholisi (100 000 nafar kishi) o'rtasida tekshirilganda 5 nafar albinos odam ro'yhatga olingan. Shahar aholisi o'rtasida albinizm bo'yicha geterozigotali genga ega bo'lgan odamlarning uchrash chastotasini aniqlang.

Yechish: Albinizm kasalligi (**Albinizm**¹ (lot. albus – oq) – odam va hayvonlar terisi va ko'zining rangdor pardasida pigmentning bo'lmasligi) aa holda irsiylanishini hisobga olsak, Xardi-Vaynberg tenglamasiga ko'ra q^2 ni topamiz.

$$q^2 = \frac{5}{100000} = \frac{1}{20000} \text{ shunga ko'ra, ushbu genning chastotasi } q = \sqrt{\frac{1}{20000}} \approx \frac{1}{141}$$

bo'ladi.

$$p + q = 1 \text{ dan } p \text{ ni topamiz: } p = 1 - q \rightarrow p = 1 - \frac{1}{141} = \frac{140}{141}.$$

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda geterozigota organizmning chastotasi ($2pq$) ni hisoblab chiqamiz: $2pq = 2 \cdot \frac{140}{141} \cdot \frac{1}{141} = \frac{280}{19881} \approx \frac{1}{70}$. Demak, shahar aholisining har yetmishinchisida albinizmning geterozigotali formasi uchraydi.

Masala yechimidan ko'rinib turibdiki, o'quvchi "Kasrlar ustida amallar", "Kvadrat ildiz chiqarish", "Sonning taqribiy qiymati" kabi mavzularni bilish kerak bo'ladi.

Ingliz tili fani o'qituvchisi

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Albinizm>

Olingan so‘rovnomalarga ko‘ra, IELTS imtixonida “**Writing moduli**” to‘rtta modul orasida eng qiyini hisoblanadi. Bu modulning 1-topshirig‘i (Task 1) da yuqori ball olish uchun lug‘at, grammatika va imlodan tashqari topshiriqida berilgan diagramma, chizma, grafik va jadvallarni o‘qiy olish, tahlil qilish ko‘nikmasi ham yaxshi bo‘lishi kerak.

Topshiriqlarda diagramma (jadval, grafik, jarayon) ning qisqacha izohi beriladi. Asosiy xususiyatlarini aniqlab, solishtirish va tahlil qilish kerak bo‘ladi.

Topshiriqni bajarishda o‘quvchi quyidagi savollarni o‘ziga berish maqsadga muvofiq:

1. Ma‘lumot diagrammaning qaysi shaklida berilgan.
2. O‘lchov birliklari qanday? (Uzunlik, og‘irlik, miqdor, vaqt, yuza, hajm)
3. Qaysi vaqt oraliqlari qaralgan?
4. Berilganlardan qanday ma‘lumot olish mumkin?
5. Asosiy xususiyatlari (xossalari) nimada?
6. O‘xshash va farqli jixatlari bormi?

Quyidagi topshiriq kabilarni bajarishda siz matematik savodxonlikka ega bo‘lishingiz kerak.

2-topshiriq. Quyidagi grafikda 1981-yildan 2007-yilgacha bo‘lgan 3 ta mahsulotning iste‘mollik darajasi tasvirlangan. Ushbu grafikni izohlovchi matn yozing².

² <https://ieltsliz.com/ielts-writing-task-1-line-graph-model-score-9/>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Yozma ish matni: Grafikdan ko‘rinib turibdiki, sariyog‘ni 1986-yildan iste‘mol qilish kamayishni boshlagan. Margarinni esa, 1996-yildan iste‘mol qilish kamaygan. Kam yog‘li va kamaytirilgan spredlar 1996-yillardan ko‘tarildi. Davr boshida sariyog‘ eng ommabop mahsulot bo‘lib, u 1991-yildan 2001-yilgacha margarin bilan almashtirildi va shundan so‘ng kam yog‘li va kamaytirilgan spredlar oxirgi yillarda eng ko‘p qo‘llaniladigan spredga aylandi.

Ishlatilgan sariyog‘ miqdoriga kelsak, u taxminan 140 grammdan boshlangan va keyin 1986-yilda 160 grammga yetdi, keyin keskin 50 grammgacha tushdi.

Xuddi shunday, taxminan 90 gramm margarin birinchi yilida iste‘mol qilingan, shundan so‘ng bu ko‘rsatkich biroz o‘zgarib, pasaygan. 2007-yilda eng past 40 grammga tushgan.

Kam yog‘li va kamaytirilgan spredlarni iste‘mol qilish faqat 1996-yilda taxminan 10 grammdan boshlangan. 5 yil o‘tib 80 gramdan sal ko‘proq yuqori darajaga o‘tgan bu ko‘rsatkich oxirgi yillarda biroz pasayib, 2007-yilda taxminan 70 grammga yetgan.

Tarbiya fani o‘qituvchisi

Tarbiya darslarida biror fakt yordamida o'quvchilar ongiga yaxshi yoki yomon degan fikrlarni singdirish maqsadida oddiy nisbatlar, foiz va arifmetik amallardan foydalanish mumkin. Foiz, nisbat kabi matematik tushunchalardan o'rinli foydalanish keltirilgan faktning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi.

3-topshiriq. Nyu-Yorkdagi Xalqaro giyohvandlikka qarshi markazda dunyoda giyohvandlar soni 1 000 000 000 ekanini ko'rsatuvchi hujjat bor.

O'quvchilarga beriladiga 1-vazifa: dunyodagi 7 milliard kishining necha foizi giyohvandlar? (Javob: 14,3%)

Namuna olish ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, giyohvandlik o'smirlar va yoshlar orasida keng tarqalgan. Giyohvandlarning 80% i 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar. Ularning qariyb 60 foizi 18 yoshga to'lgunga qadar giyohvand moddalarni iste'mol qila boshlaydi.

O'quvchilarga beriladigan 2-vazifa. giyohvandlarning umr ko'rish davomiyligi giyohvand moddalarni iste'mol qila boshlagan paytdan boshlab 4-4,5 yilgacha qisqardi. Rossiyada o'lgan giyohvandning o'rtacha yoshi 28 yoshni tashkil qiladi. Giyohvandning umr ko'rish davomiyligi Rossiyadagi o'rtacha umr ko'rishning qancha foiziga to'g'ri keladi? (Rossiyada o'rtacha umr ko'rish 69 yil) (Javob: 40,6%).

Giyohvand moddalar savdosi 300% dan 2000% gacha daromad keltiradi, bu ularni transmilliy jinoiy tashkilotlar uchun ham, mahalliy jinoiy guruhlar uchun ham jozibador qiladi, ularning maqsadi qisqa vaqt ichida maksimal foyda olishdir.

O'quvchilarga beriladiga 3-vazifa. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro valyuta fondi ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda giyohvand moddalar savdosidan tushadigan yillik daromad miqdori 600 milliard dollarga yaqin. Agar butun jahon savdosidan tushgan foyda 7894,7 milliard dollar bo'lsa, dunyo savdosining necha foizi narkotik savdosi ekanligini aniqlang. (Javob: 7,6%)

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, umumiy o'rta ta'lim maktablari fan o'qituvchilari hayoti davomida matematik muammolarga duch kelishlari mumkin. Oxirgi yillarda abituriyentlar orasida Oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlariga

tayyorlanganda, afsuski, faqat 2 ta, hatto faqat birinchi blokda fanni yaxshi o'zlashtirib, talaba bo'laman, degan qarash shakllanib qoldi. Bu ayniqsa o'qituvchi bo'laman degan o'quvchilarda bunday holatni bo'lishi achinarli. O'quvchilarimiz faqat bitta fannigina o'rganib, OTMga kirishini emas, balki ularning dunyoqarashi kengroq bo'lishiga yo'naltirilish kerak.

Albatta, o'quvchilar yuqori sinflarda chuqurlashtirilgan holda o'ziga kerakli fanni o'rganishi mumkin. Lekin bola umumta'lim maktabida belgilangan dasturni o'rganib, to'laqonli har tomonlama rivojlangan bo'lib maktabni bitirishi zarur. Mana shu nuqtayi nazardan, xorijiy tajribani o'rgangan holda va bitiruvchilarimizning dunyoqarashi har tomonlama keng bo'lishi lozimligini inobatga olib, OTMlarga kirish imtihonlariga majburiy fanlar bo'limi qo'shildi. Bu esa albatta quvonarli holdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenining 2019-yil 29-aprel "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni. 29.04.2019 y. QHMMB: 06/19/5712/3034-son.

2. Kudratova A.I. Funktsional savodxonlikni ta'lim sifatiga ta'siri. *Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences scientific journal*. (volume 2 | ISSUE 3, ISSN 2181-1784, SJIF 2022: 5.947, ASI Factor = 1.7) March 2022. –R.1033-1039.

3. <https://uz.wikipedia.org/>

4. <https://ieltsliz.com/>